

fuqarolarning huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va huquqiy davlatni mustahkamlash yo'lida asosiy hujjat bo'lib xizmat qilmoqda. Konstitutsiya kecha – mustaqillikning ramzi va huquqiy kafolati, bugun-adolatli jamiyat va demokratik davlat qurilishining tayanch hujjati sifatida tarixiy va zamonaviy ahamiyatga ega. U xalqimizning huquqiy tafakkuri, siyosiy madaniyati va kelajak taraqqiyotining yo'l xaritasi bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 1992 (2023-yilgi tahriri bilan).
2. Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqloq va taraqqiyot yo‘li. Toshkent: O‘zbekiston, 1992.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Jo‘rayev M., Xudoyberdiyev A. Konstitutsiya huquqi. Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi materiallari va rasmiy hujjatlari.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi sharhlari. Toshkent: Adolat nashriyoti, 2023.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining konstitutsiyaviy islohotlarga oid nutqlari va farmonlari.

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI YARATISHDA DAVLAT VA JAMOAT HAMKORLIGI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadkobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g‘oya ma’naviyat asoslari va huquq talimi kafedrası

o‘qituvchisi

Annotsiya. Ushbu maqolada XXI asrda ta'lim tizimining davlat va jamiyat hamkorligiga asoslangan holda takomillashuvi masalalari tahlil qilinadi. Ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida davlat, nodavlat sektorlar, fuqarolik jamiyati institutlari, ota-onalar, mahalla, ish beruvchilar va xalqaro tashkilotlarning o‘zaro integratsiyalashgan hamkorligi zamonaviy ta’limning asosiy sharti ekani ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, kompetensiyaga asoslangan o‘qitish, innovatsion yondashuvlar, raqamli ta’lim texnologiyalari va uzluksiz ta’lim tizimi

kabi yo‘nalishlarning samarali amalga oshishi ko‘p tomonlama hamkorlikning mustahkamligiga bog‘liqligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim tizimi, davlat-jamoat hamkorligi, innovatsion rivojlanish, raqamli ta‘lim, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, uzluksiz ta‘lim, fuqarolik jamiyati.

Kirish. XXI asr sharoitida ta‘lim tizimi jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini va ehtiyojlarini qamrab oluvchi, ko‘p funksiyali hamda murakkab ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘lmoqda. Globallashuv, raqamlashtirish, iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarning dinamik rivojlanishi ta‘lim sohasidan nafaqat yangicha yondashuvlarni, balki turli subyektlarning o‘zaro integratsiyalashgan faoliyatini ham talab qiladi. Shu bois zamonaviy ta‘lim tizimining samarali faoliyat yuritishi faqat davlatning institutsional boshqaruvi bilangina emas, balki jamiyatning barcha bo‘g‘inlari – nodavlat sektor, mahalla, ota-onalar jamoatchiligi, fuqarolik jamiyati institutlari, ish beruvchilar, turli soha vakillari va xalqaro tashkilotlarning faol ishtiroki bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu borada prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning “Biz maktabgacha ta‘lim va maktab ta‘limi, oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo‘lg‘usi Renessansning to‘rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog‘cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o‘qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg‘onish davrining to‘rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz.” degan so‘zlarini yodga olmaslikni iloji yo‘q.

Zamonaviy ta‘lim paradigmasi shundan iboratki, uning tarkibiy qismlari institutsional chegaralar bilan cheklanmaydi. Ta‘limni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishda jamiyatning har bir subyekti muayyan vazifani bajaradi:

- davlat strategik boshqaruvni, infratuzilmani va normativ-huquqiy asosni shakllantiradi;
- fuqarolik jamiyati ta‘lim jarayonining oshkoraligi, jamoatchilik nazorati va ijtimoiy sheriklikni ta‘minlaydi;
- ota-onalar va mahalla tarbiyaviy muhit yaratadi;

➤ ish beruvchilar esa mehnat bozori ehtiyojlariga mos kompetensiyalarni belgilaydi hamda ta'lim dasturlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tashkilotlar va ekspertlar tahliliy yondashuvlar, innovatsion tajribalar hamda global standartlarning joriy etilishiga ko'maklashadi.

Bugungi kunda ta'lim islohotlarining samaradorligi aynan davlat va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikning institutsional jihatdan mustahkamligi, manfaatdor tomonlar o'rtasida fikr almashinuvi va maqsad birligining ta'minlanishiga bog'liq. Innovatsion rivojlanish, kompetensiyaga asoslangan o'qitish, raqamli o'quv muhiti, pedagogik texnologiyalarning yangilanishi, uzluksiz ta'lim tizimining takomillashuvi kabi ustuvor yo'nalishlar o'z tabiatiga ko'ra ko'p tomonlama integratsiya va uzviy hamkorlikni talab etadi. Shuning uchun ham bugungi ta'lim jarayoni — bu faqat bilim berish tizimi emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, hamkorlik madaniyati va umumiy taraqqiyot uchun mas'ul bo'lgan kompleks mexanizm sifatida qaralmoqda. Natijada, ta'lim taraqqiyotini izchil va barqaror ta'minlash uchun davlat va jamiyat o'rtasida samarali sheriklik, ochiq muloqot, ijtimoiy buyurtma va professional hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Shu jihatdan qaraganda, zamonaviy ta'lim modeli davlatning strategik boshqaruvi va jamiyatning keng ishtiroki uyg'unlashgan ko'p subyektli boshqaruv tizimini talab etadi. O'zbekiston – 2030 strategiyasida belgilanganidek, “aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim tizimi tashkil etish” maqsadi strategiyaning ustuvor vazifalaridan biri sifatida ko'rsatilgan.

Globalashuv, iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlar, raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim sohasini tubdan o'zgartirib, uning oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'ymoqda. Bugungi kunda ta'lim faqat davlat tomonidan boshqariladigan tizim emas, balki jamiyatning barcha qatlamlari — nodavlat sektor, ota-onalar, mahalla, fuqarolik jamiyati institutlari, ish beruvchilar hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat yurituvchi ochiq ijtimoiy institutga aylanib bormoqda. Shu bois, zamonaviy ta'lim modeli davlatning strategik boshqaruvi va jamiyatning keng ishtiroki uyg'unlashgan ko'p subyektli boshqaruv tizimini talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi ta’lim sohasini davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilab, uning insonning asosiy huquqlaridan biri ekanini mustahkamlaydi. Konstitutsiyada ta’limning ijtimoiy kafolat sifatidagi maqomi aniq belgilab qo‘yilgan bo‘lib, bu davlatning ta’lim sohasidagi majburiyatlari bilan jamiyatning ta’lim jarayonidagi ishtiroki o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Konstitutsiyaning 50-moddasida quyidagicha norma mustahkamlangan: “Har kim o‘qish huquqiga ega. Davlat bepul umumiy o‘rta ta’limni ta’minlaydi.” Bu norma ta’limning ijtimoiy jihatdan kafolatlangan huquq ekanini, shuningdek, davlatning har bir shaxsga teng ta’lim imkoniyatlarini yaratish borasidagi asosiy mas’uliyatini belgilab beradi. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, ushbu modda ta’lim tizimining davlat tomonidan moliyaviy, tashkiliy va normativ jihatdan qo‘llab-quvvatlanishi zarurligini huquqiy asos sifatida ta’kidlaydi. Bundan tashqari, Konstitutsiyaning 51-moddasi zamonaviy ta’lim paradigmasining asosiy tamoyillaridan bo‘lgan uzluksizlik prinsipini konstitutsiyaviy me’yor sifatida belgilaydi. Moddada quyidagicha qayd etilgan: “O‘zbekiston Respublikasida ta’lim uzluksiz bo‘lib, shaxsning butun hayoti davomida bilim olishini qo‘llab-quvvatlaydi.” Ushbu norma jahonda tobora rivojlanib borayotgan “lifelong learning” — hayot davomida ta’lim olish konsepsiyasining O‘zbekiston sharoitida huquqiy asosga ega ekanini ko‘rsatadi. Ilmiy jihatdan, bu tamoyil ta’limning faqat maktab yoki oliy o‘quv yurtlari bilan chegaralanib qolmasdan, butun hayot davomida kompetensiyalarni yangilash jarayoniga aylanganini anglatadi. Shu konstitutsiyaviy asoslar zamonaviy ta’lim tizimining nafaqat davlat tomonidan boshqarilishini, balki jamiyatning barcha qatlamlari — ota-onalar, mahalla, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat sektor, ish beruvchilar va xalqaro hamkorlar bilan birgalikda rivojlantirilishini talab qiladi.

Ilmiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, Konstitutsiyada belgilangan mazkur normalar ta’lim siyosatida “davlat + jamiyat” modelining huquqiy poydevorini tashkil etadi. Bunday modelda ta’limning sifatini oshirish, ta’lim muassasalarining ochiqligi, jamoatchilik nazorati va multidissiplinar hamkorlik kabi konseptlar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni

ta'lim tizimida jamoatchilikning institutsional ishtirokini huquqiy jihatdan mustahkamlovchi asos sifatida qabul qilingan. Qonun ta'lim jarayonida davlatning boshqaruv rolini jamiyat institutlari bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi, bu esa ta'limning ochiqligi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Qonunning 6-moddasi quyidagicha belgilaydi: "Ta'lim sohasida davlat boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi va jamoatchilik ishtiroki ta'minlanadi." Ushbu norma ta'lim jarayonida fuqarolik jamiyatining faol ishtiroki huquqiy jihatdan kafolatlanganini bildiradi. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, qonuniy kafolatlar mavjud bo'lmagan taqdirda jamoatchilik ishtiroki tasodifiy yoki cheklangan bo'lib qolishi mumkin, shuning uchun mazkur modda demokratik boshqaruv tamoyilining huquqiy asosini tashkil etadi. Shuningdek, 30-moddada ta'lim muassasalarida jamoatchilik kengashlari tashkil etilishi va ularning tarkibi belgilangan: "Ta'lim muassasasida jamoatchilik kengashi tuziladi, uning faoliyatida ota-onalar, mahalla, jamoat tashkilotlari va ish beruvchilar vakillari ishtirok etadi."

Bu norma ta'lim jarayonida jamoatchilik nazorati, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashning muhim mexanizmi sifatida qaraladi. Shu bilan birga, jamoatchilik kengashlari ta'lim sifatini baholash, innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlashda bevosita ishtirok etadi. "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi — 2022–2026"da ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida davlat va jamiyat institutlari o'rtasidagi samarali hamkorlik ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Strategiyada shunday deyiladi: "Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida davlat va jamiyat institutlari o'rtasida samarali hamkorlikni kuchaytirish, nodavlat ta'lim xizmatlari ulushini oshirish hamda innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish zarur." Shu bilan birga "Mahalla to'g'risida"gi Qonun mahallani ta'lim tizimida eng quyi darajadagi ijtimoiy institut sifatida tan oladi va uning ta'lim tarbiyasidagi rolini mustahkamlaydi. Qonunning 18-moddasida shunday deyiladi: "Mahalla fuqarolar yig'ini o'quvchilarni tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi." Ushbu norma mahalla institutining ta'lim jarayonidagi hamkorlik

mexanizmini rivojlantirish va jamiyatning eng quyi bo‘g‘inini ta’limga jalb qilish borasidagi ahamiyatini huquqiy jihatdan mustahkamlaydi. Ilmiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, mahalla va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik o‘quvchilar tarbiyasida ijtimoiy barqarorlikni, fuqarolik ongini va jamiyatning umumiy rivojlanishini ta’minlaydi.

O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan aloqalari ham davlat-jamoatchilik yondashuvining amaliy ifodasidir. UNESCOning Markaziy Osiyo bo‘yicha hisobotida ta’kidlanadi: “O‘zbekiston ta’lim tizimida davlat, fuqarolik jamiyati va xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga qaratilgan islohotlar region uchun ilg‘or tajriba sifatida baholanmoqda.” Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar Jamg‘armasi UNICEFning 2023-yilgi hisobotida esa shunday deyiladi: “Raqamli ta’lim infratuzilmasini rivojlantirishda jamoatchilik bilan hamkorlik O‘zbekistonda barqaror ta’lim islohotlari uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.” Bu fikrlar O‘zbekistonning ta’lim islohotlari global ta’lim trendlariga mos ravishda amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa. Yuqoridagi konstitutsiyaviy normalalar, qonunlar, davlat strategiyalari va xalqaro ekspertlarning baholari O‘zbekistonda zamonaviy ta’lim tizimini yaratishda davlat va jamiyat hamkorligi asosiy tamoyilga aylanganini ko‘rsatadi. Davlat ta’lim sifatining kafolati sifatida huquqiy va tashkiliy asoslarni yaratadi, jamiyat esa ta’lim jarayonining ochiqligi, samaradorligi va ijtimoiy nazoratini ta’minlaydi. Shunday qilib, O‘zbekiston XXI asr ta’lim modelini rivojlantirishda ko‘p subyekтли boshqaruv, fuqarolik jamiyati ishtiroki, xalqaro integratsiya va innovatsion yondashuvlarni uyg‘unlashtirgan kompleks ijtimoiy mexanizmni shakllantirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi
2. Prezident farmoni. (2023). O‘zbekiston – 2030 strategiyasi (PF-158-sonli farmon). Norma.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi. (2023). O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). Tashkent: Adliya vazirligi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023, 51-modda

5. O‘zbekiston Respublikasi. (2020). Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami.
6. O‘zbekiston Respublikasi. Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun. 30-modda
7. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi — 2022–2026. Tashkent: Prezident matbuot xizmati.
8. O‘zbekiston Respublikasi. (2013). Mahalla to‘g‘risidagi Qonun (O‘RQ–347-son, 2013-yil 14-sentyabr). <https://lex.uz>
9. UNESCO. (2022). Central Asia education sector overview: Regional report.
10. UNICEF. (2023). Education in Uzbekistan: Annual progress report. UNICEF Uzbekistan Country Office.

O‘ZBEKISTONNING KONSTITUTSIYAVIY TIZIMI VA TA’LIM

Jamolov Jamshid Jamol o‘g‘li
Xalqaro innovatsion universiteti
O‘quv-uslubiy boshqarma uslubchisi

Anotatsiya.

Ushbu maqolada muallif tomonidan ta’lim sohasidagi islohotlar, ta’lim olish jarayonida har bir inson uchun belgilangan kafolatlar hamda insonlarning bilim olishi va ta’lim olish shakllarining huquqiy asoslari, yurt kelajagi uchun ta’lim-tarbiya olishda ota-onalarning, yoshlarning mas’uliyati, ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim-tarbiya, ta’lim shakli, davlat ta’lim muassasasi, ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari, tashkilotchilik qobiliyati.

Аннотация. В статье автор рассматривает реформы в сфере образования, гарантии, установленные для каждого человека в образовательном процессе, правовые основы получения знаний гражданами и формы образования, ответственность родителей и молодёжи в сфере образования за будущее страны, а также проблемы, возникающие в этом процессе.

Ключевые слова: образование, форма обучения, государственное образовательное учреждение, участники образовательного процесса, организаторские способности.